

Διδασκαλία Πειραματικής Βελτιστοποίησης Στήλης Προσρόφησης σε Εργαστηριακή και Ημιβιομηχανική Κλίμακα μέσω Διαδραστικού Πίνακα.

Οδυσσέας Ν. Κοψιδάς

Εκπαιδευτικός ΠΕ 09, 17.05

Οικονομολόγος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., MSc, PhD©

e-mail: odykopsi@yahoo.gr

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε την διδασκαλία της πειραματικής βελτιστοποίησης σε στήλη προσρόφησης στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ' τάξης του Γυμνασίου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του μαθήματος 'Έρευνα & Πειραματισμός' – Τεχνολογία μέσω διαδραστικού πίνακα. Τα πειράματα αναφέρονται σε στήλες κλίνης 15cm (εργαστηριακή κλίμακα) και 75cm (ημιβιομηχανική κλίμακα) και πραγματοποιήθηκαν από τον συγγραφέα στο Εργαστήριο Προσομοίωσης Βιομηχανικών Διεργασιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έτσι με την βοήθεια του εργαλείου ΤΠΕ, του διαδραστικού πίνακα της τάξης, οι μαθητές και οι μαθήτριες κατάφεραν να παρακολουθήσουν βήμα - βήμα την εξέλιξη βαρέων πειραμάτων που απαιτεί εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό. Η παρουσίαση περιελάμβανε βιντεοπροβολή και παρουσίαση εικόνων από την κάθε φάση της πειραματικής διαδικασίας καθώς επίσης και του εργαστηριακού εξοπλισμού.

Λέξεις – κλειδιά: διαδραστικός πίνακας, εργαστήριο, πείραμα, προσρόφηση, στήλη

Εισαγωγή

Ένας διαδραστικός πίνακας (*Interactive whiteboard*) είναι μια ψηφιακή συσκευή αφής που συνδέεται με έναν υπολογιστή και ένα προβολικό (προτζέκτορα). Το προβολικό προβάλλει το οπτικό σήμα εξόδου του υπολογιστή στην επιφάνεια του πίνακα. Ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα εικονιζόμενα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας την αφή. Ο διαδραστικός πίνακας πρέπει να είναι συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή που δημιουργεί τις πραγματικές εικόνες ή δεδομένα. Τα εξελιγμένα μοντέλα των διαδραστικών πινάκων έχουν ψηφιακό πληκτρολόγιο και ποντίκι. Ο διαδραστικός πίνακας μπορεί να φέρει μέσα στη σχολική τάξη ένα εξωτερικό περιβάλλον όπως είναι και ένα εργαστήριο με βαρύ πειραματικό εξοπλισμό που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό από το μαθητικό κοινό.

Τα πειράματα που παρουσιάζονται μέσω ΤΠΕ έλαβαν χώρα στο Εργαστήριο Προσομοίωσης Βιομηχανικών Διεργασιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εκτελέστηκαν από τον συγγραφέα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 και παρουσιάστηκαν στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ' τάξης του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του νεοεισαχθέντος μαθήματος 'Έρευνα & Πειραματισμός' – Τεχνολογία, κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016.

Εικόνα 1: Διαδραστικός πίνακας τάξης

Η Πειραματική Διαδικασία

Προσρόφηση είναι το χημικό φαινόμενο κατά το οποίο διάφορες επιφάνειες στερεών σωμάτων συγκρατούν ξένες ουσίες από υγρά [1]. Η επιφάνεια που συγκρατεί τις ουσίες λέγεται προσροφητικό μέσο (absorbent), ενώ η συγκρατούμενη ουσία λέγεται προσροφούμενο υλικό (absorbate). Πολλά στερεά σώματα χρησιμοποιούνται ως προσροφητικά μέσα για την απομάκρυνση διαφόρων προσμίξεων από υγρά [2-3]. Τα κοινά προσροφητικά μέσα έχουν κατά κανόνα μεγάλη επιφάνεια ανά μονάδα μάζας, ενώ τα πιο γνωστά από αυτά είναι το πυρίτιο (silica gel), το ενεργό αλουμίνιο ή ενεργή αλουμίνα (activated alumina) και ο ενεργός άνθρακας (activated carbon) [4].

Επιπλέον, πολλές φορές η διεργασία της προσρόφησης ακολουθείται από τη διεργασία της εκρόφησης (desorption). Εκρόφηση είναι ένα φαινόμενο και μια διαδικασία αντίθετη της προσρόφησης, της απορρόφησης ή γενικότερα της ρόφησης. Η διαδικασία της εκρόφησης, συμβαίνει σε ένα σύστημα στο οποίο βρίσκονται σε ισορροπία προσρόφησης η μαζική φάση (το ρευστό, δηλαδή αέριο ή υγρό διάλυμα) και η επιφάνεια που προσροφά (το στερεό, ή τα σύνορα των δύο υγρών) [5-6].

Εξοπλισμός – Υλικά

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε περιορίζονται στα εξής ακόλουθα: διάλυμα 25L Methylene Blue 'κυανό του μεθυλενίου', πριονίδι 'spruce' απροκατεργαστο, κατακόρυφες στήλες προσρόφησης ύψους 15cm και διαμέτρου 2cm, ύψους 75cm και διαμέτρου 20cm με πορώδες υλικό στην κορυφή και

τη βάση και στένωση στις εισόδους και στις εξόδους, αντλία ρυθμιζόμενου κενού, φιάλη κενού, σωληνώσεις και φλάντζες, ογκομετρικό κύλινδρο, σιφώνια 10 ml και 3,5 ml, δοκιμαστικούς σωλήνες των 10 mL και ‘στατώ’ δοκιμαστικών σωλήνων, φασματοφωτόμετρο UV/VIS συνδεδεμένο με Η/Υ και εκτυπωτή, ‘καρουσέλ’ 4 θέσεων και κυβέτες βάσης 10ml για VIS (ορατό φάσμα φωτός).

Η Εκτέλεση του Πειράματος

Η εκτέλεση του πειράματος ακολούθησε τα εξής βήματα μεθοδολογίας: τοποθετούμε 25 L διαλύματος Methylene Blue στο δοχείο τροφοδοσίας, γεμίζουμε την στήλη με το προσροφητικό υλικό και την κλείνουμε στεγανά, αντλούμε με την αντλία κενού το διάλυμα Methylene Blue έτσι ώστε να εισρέει από τον πυθμένα της στήλης και να εκρέει από την κορυφή με σταθερό ρυθμό, συλλέγουμε το διάλυμα Methylene Blue εντός της φιάλης κενού, το ογκομετρούμε τακτικά (π.χ. κάθε 250 mL), παίρνουμε δείγμα περίπου 10 ml από το διάλυμα με σιφόνι και το τοποθετούμε σε δοκιμαστικό σωλήνα. Στη συνέχεια αφού γεμίσουμε 5 δοκιμαστικούς σωλήνες παίρνουμε 3,5 ml από τον καθένα και γεμίζουμε 5 κυβέτες στο ‘καρουσέλ’ (η 1^η από τις 6 κυβέτες γεμίζεται με νερό απιονισμένο). Μετράμε την ABS (απορρόφηση) σε κάθε δείγμα με το φασματοφωτόμετρο UV/VIS για μήκος κύματος $\lambda = 664 \text{ nm}$ για το Methylene Blue και αποθηκεύουμε τις τιμές. Τέλος, την κάθε μέτρηση ακολουθεί αποθήκευση των τιμών.

Εικόνα 2: Στήλη προσρόφησης ύψους 15cm και ογκομετρικός κύλινδρος

Εικόνα 3: Διάλυμα Methylene Blue και αντλία κενού τύπου 'La Prepe' (αριστερά) και φασματοφωτόμετρο μονοχρωματικής ακτινοβολίας (δεξιά).

Εικόνα 4: Στήλη προσρόφησης ύψους 75cm γεμάτη πριονίδι τύπου 'spruce' ως προσροφητικό υλικό (αριστερά) και Βυτίο 1000L με διάλυμα Methylene Blue (δεξιά).

Εικόνα 5: Η στήλη οδηγείται στον κορεσμό (αριστερά) και κορέννεται (δεξιά). Η προσροφητική ικανότητα του υλικού πλήρωσης έχει εξαντληθεί.

Εικόνα 6: Οι κυβέτες με τα δείγματα του εξερχόμενου υγρού (αριστερά), στήλες ύψους 150cm και 75cm γεμάτες πριονίδι είναι έτοιμες για την επανάληψη του πειράματος προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το στατιστικό σφάλμα.

Επεξεργασία των Πειραματικών Αποτελεσμάτων

Καταγράφουμε τις μετρήσεις (απορρόφηση ABS, συγκέντρωση C) που προέκυψαν. Θα ισχύει:

$$\left(\frac{C_i}{C}\right)^{n-1} - 1 = A \cdot e^{-r \cdot t}$$

Η παραπάνω σχέση λογαριθμιζόμενη δίνει:

$$\ln \left[\left(\frac{C_i}{C}\right)^{n-1} - 1 \right] = \ln A - r \cdot t$$

Η οποία με γραμμική παλινδρόμηση δίνει τις τιμές του A και του r για τη βέλτιστη προσαρμογή θεωρητικής καμπύλης και πειραματικών αποτελεσμάτων [7-8] Επίσης η αρχική σχέση μπορεί να επιλυθεί ως προς C και να χρησιμοποιηθεί για τον

$$C_{\theta_{\text{ωρ}}} = C_i \cdot \left(A \cdot e^{-r \cdot t} + 1 \right)^{-\frac{1}{n-1}}$$

υπολογισμό της θεωρητικής τιμής της συγκέντρωσης $C_{\theta_{\text{ωρ}}}$:

Η οποία παραγωγιζόμενη δίνει:

$$\frac{dC}{dt} = \frac{A}{n-1} C_i \cdot \left(A \cdot e^{-r \cdot t} + 1 \right)^{-\frac{1}{n-1}-1} \cdot e^{-r \cdot t}$$

$$q = K \cdot C^{\frac{1}{n}}$$

Όπου: C, C_i οι συγκεντρώσεις του methylene blue ή red reactif 195 (C εκροής, C_i εισροής), t ο χρόνος, n το αντίστροφο της κλίσης της ισόθερμης προσρόφησης του Freundlich, A συντελεστής και r μια σταθερά. Στην ισόθερμη προσρόφησης είναι: q η ποσότητα του methylene blue ανά μονάδα μάζας του προσροφητικού υλικού (mg/g), C :η συγκέντρωση ισορροπίας του methylene blue στο διάλυμα (mg/L), 1/n η αδιάστατη παράμετρος της ισόθερμης Freundlich και K ο συντελεστής κατανομής της ισόθερμης Freundlich (L mg⁻¹min⁻¹). Αφού προσδιορίσουμε τις παραμέτρους A, r, n, C_i , στη συνέχεια υπολογίζουμε τη θεωρητική τιμή της συγκέντρωσης C_{θεωρ}. Είναι δυνατό να τεθεί n=2,5 αντί να προσδιορισθεί η βέλτιστη τιμή του [9-12]

Συμπεράσματα

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης του πειράματος οι μαθητές και οι μαθήτριες απέκτησαν πλήρη εικόνα της διαδικασίας και εξοικειώθηκαν με τους όρους της προσρόφησης και της αξιοποίησης απορριπτόμενης βιομάζας. Ο διαδραστικός πίνακας έδωσε την ευκαιρία να μεταφερθεί ένα 'βαρύ ' πείραμα στην σχολική αίθουσα. Επίσης η χρήση του διαδραστικού πίνακα έφερε αύξηση του ενθουσιασμού και του ενδιαφέροντος του μαθητικού κοινού, την δυνατότητα για περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία, την ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων, την αυξημένη ανταπόκριση και την δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών. Τέλος, έδωσε την ευκαιρία δε παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθηση (ακουστικό, οπτικό, κιναισθητικό) να αφομοιώσουν το πείραμα και να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους.

Βιβλιογραφία

1. Abo-Elela SI, el-Dib MA. Color removal via adsorption on wood shaving. *Sci.Tot.Envir.* 1987; 66: 269.
2. Allen SJ, Gan Q, Matthews R, Johnson PA. Comparison of optimised isotherm models for basic dye adsorption by kudzu. *Biores.Techn.* 2003; 88: 143.
3. Annadurai G, Juang R-S, Lee D-J. Use of cellulose based wastes for adsorption of dyes from aqueous solutions. *J. Hazard. Mater.* 2002; B92: 263.
4. Bohart GS, Adams EQ. Adsorption in columns. *J.Chem.Soc.* 1920; 42.
5. Carrillo F, Lis MJ, Valldeperas J. Sorption isotherms and behaviour of direct dyes on lyocel fibres. *Dyes & Pigments.* 2002; 53: 129.
6. Chubar A, Carvalho JR, Correia MJN. Heavy metals biosorption on cork biomass: effect of the pre-treatment. *Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects.* 2004; 238: 51.
7. Chun L, Hongzhang C, Zuohu L. Adsorption of Cr(VI) by Fe-modified steam exploded wheat straw. *Proc.Biochem.* 2003, in press.

8. Clark RM. Modeling TOC removal by GAC: The general logistic function. J. Am.Wat.Works Assoc. 1987; 79 (1): 33.
9. Crank G. The mathematics of diffusion. London, New York: Clarendon Press, 1993.
10. El-Shobaky GA, Youssef AM. Chemical activation of charcoals. Surface Techn. 1978; 7(3): 209.
11. Garg VK, Gupta R, Yadav A-B, Kumar R. Dye removal from aqueous solutions by adsorption on treated sawdust. Biores.Techn. 2003; 89: 121.
12. Hutchins RA. New method simplifies design of activated-carbon systems. Chem. Eng. 1973; 80 (19): 133.

Ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στον Διευθυντή του Εργαστηρίου Προσομοίωσης Βιομηχανικών Διεργασιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Δημήτριο Σιδηρά, Αναπλ. Καθηγητή για την παραχώρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού και των αναλώσιμων υλικών που απαιτήθηκαν για την εκτέλεση του πειράματος.